

CISTANCHE MONGOLICA O‘SIMLIGI EKSTRAKTINING KATALEPSIYA HOLATIGA TA‘SIRI

N.F. Raximova¹, N.M. Mamatova²

Toshkent davlat stomatologiya institute^{1,1}

Sog‘liqni saqlash vazirligi bosh mutaxassisi^{2,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938234>

Annotatsiya. Rivojlangan mamlakatlarda texnologiyaning kuchayib borishi, hayot darajasining oshib borishi va o‘zaro raqobat natijasida stress omillarining ko‘payishi, aholi o‘rtasida depressiyaning ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, yaqin o‘n yillikda psixotrop dori vositalari orasida antidepressantlar sotuv hajmi bo‘yicha birinchi o‘ringa chiqishi mumkin. Bugungi kunda ushbu muammoni yechimini topish soha xodimlari oldida turgan dolzarb muammolaridan biridir.

O‘simliklardan ajratib olinadigan dori moddalarning xususiyatini o‘rganish muxim ahamiyatga ega. Cistanche dunyo buylab ayniqsa Xitoy xalq tabobatida keng qo‘llaniladi. Xitoy rasmiy farmakopiyasiga Cistanche Herba, Cistanche deserticola, Cistanche tubulosa turlaridan olingan dori vositalari kiritilgan. Yuqoridagi o‘simliklardan foydalanib qator kasalliklar ya‘ni, buyrak yetishmovchiligi, impotensiya, depressiya, ayollar bepushtligi, ayollardagi patologik ajralmalar ajralishida, metroragiya, qarilik qabziyatlarida keng qo‘llaniladi [1,2,3,4,5,6].

Kalit so‘zlar: cistanche mongolica o‘simligi, katalepsiya, galaperidol, antidepressant vositalari.

Аннотация. В развитых странах развитие технологий, повышение уровня жизни и усиление стрессовых факторов из-за конкуренции приводят к росту депрессии среди населения. Учитывая вышеизложенное, антидепрессанты могут стать крупнейшим по объему продаж психотропным препаратом в ближайшее десятилетие. Поиск решения этой проблемы является одной из насущных задач, стоящих сегодня перед профессионалами отрасли.

Важно изучать свойства лекарственных веществ, выделяемых из растений. Цистанхе широко используется во всем мире, особенно в китайской народной медицине. Официальная китайская фармакопея включает лекарственные препараты, полученные из видов Cistanche Herba, Cistanche deserticola и Cistanche tubulosa. Вышеперечисленные растения широко применяются для лечения ряда заболеваний, в том числе почечной недостаточности, импотенции, депрессии, женского бесплодия, патологических выделений из влагалища у женщин, метrorрагии, старческих запоров [1,2,3,4,5,6].

Ключевые слова: растение Cistanche mongolica, катаlepsия, галаперидол, антидепрессанты.

Annotation. In developed countries, technological advances, rising living standards, and increased stress factors due to competition are leading to an increase in depression among the population. Given the above, antidepressants may become the largest psychotropic drug in terms of sales in the next decade. Finding a solution to this problem is one of the pressing challenges facing industry professionals today.

It is important to study the properties of medicinal substances extracted from plants. Cistanche is widely used throughout the world, especially in Chinese folk medicine. The official Chinese Pharmacopoeia includes medicinal products derived from the species Cistanche Herba, Cistanche deserticola, and Cistanche tubulosa. The above plants are widely used to treat a number of diseases, including renal failure, impotence, depression, female infertility, abnormal vaginal discharge in women, metrorrhagia, and senile constipation [1,2,3,4,5,6].

Keywords: cistanche mongolica plant, catalepsy, haloperidol, antidepressants.

Maqsad: *Cistanche mongolica* o‘simligining yer ustki va ostki qismi ekstraktining katalepsiya holatiga faolligini aniqlash.

Tadqiqot materiali. Tadqiqot ob’ekti sifatida Farg‘ona davlat universiteti kimyogar olimi J. Tursunov tomonidan Farg‘ona davlat tabiat yodgorligi Yozyovon tumanidan terilgan 10 g miqdorda *Cistanche mongolica* o‘simligining yer ustki va ostki qismi ekstrakti olingan. O‘simlikning poyasi 80% etanolda ekstraksiya qilingan. Tarkibi flavonoid, uglevod, aminokislotalar, oqsil, vitaminlar, makro va mikro elementlar aniqlangan. Tarkibida exinokozid va aktiozid moddalari mavjud.

Tajribalar vivariy sharoitida saqlangan massasi 18-22 g keladigan erkak oq sichqonlarda va massasi 170-230 g keladigan erkak oq kalamushlarda olib borildi.

Tadqiqot dizayni.

Tadqiqot O‘zRFA O‘simlik moddalari kimyosi instituti farmakologiya va toksikologiya bo‘limi vivariysida standart ratsionda saqlangan oq zotsiz erkak sichqon va kalamushlarda olib borildi. Hayvonlarda olib borilgan barcha tadqiqotlar JSST eksperimental hayvonlar bilan ishlash hamda ehtiyot choralariga rioya qilish bilan bog‘liq tavsiyalari bilan mos ravishda o‘tkazildi.

Tadqiqot usullari:

Tajribalarda moddaning α -adrenomimetik fenamin ta’sirini yuzaga keladigan harakat faolligi (R.Rothman at al., 2001) [7,8], galoperidoldan yuzaga keladigan katalepsiya davomiyligiga ta’siri (Reavill C., at al., 1999, spesifik depressiyaga qarshi hayvonlarni majburiy suzish davomiyligiga (Porsolt R. at al.1977) va “sichqonlarning dumidan osish” testi (Steru L., et al. 1985) modellarda olib borildi.

***Cistanche mongolica* o‘simligi ekstraktining fenamin yuborilgandagi harakatlanish faolligini aniqlash.**

1-jadval

***Cistanche mongolica* o‘simligi ekstraktining fenamin yuborilgandagi harakatlanish faolligiga ta’siri**

No	Modda	Dastlabki holat	1 soat	Fenamin 1 soat	Fenamin 2 soat	Fenamin 3 soat	Fenamin 4 soat
1.	<i>Nazorat guruhi (fenamin 7 mg/kg t.o.)</i>	18,6±3,2 (100%)	16,6±2,7 (89,2%)	28,4±3,4 (152%)	29,8±4,9 (160%)	27,6±3,7 (148%)	21±3,1 (113%)
2.	<i>Cistanche mongolica 50 mg/kg p.o.</i>	15,4±2,7 (100%)	17,8±3,4 (115%)	21,4±2,6* (139%)	24,4±2,3* (158%)	15±2,1* (97%)	11,4±2,1* (74%)
3.	<i>Cistanche mongolica 100 mg/kg p.o.</i>	14,8±2,4 (100%)	19,4±2,1 (131%)	21±3,2* (142%)	20,2±2,6* (136%)	16,4±1,4* (111%)	13,6±1,1* (92%)
4.	<i>Cistanche mongolica 200 mg/kg p.o.</i>	13,4±3,2 (100%)	16,1±2,1 (120%)	17±4,1* (127%)	14,2±2,1* (106%)	13,6±1,2* (101%)	12,2±1,3* (91%)

Eslatma.* $p \leq 0,05$ nazorat guruhiga nisbatan

Bilamizki fenamin α -adrenostimulyatorlik xususiyati evaziga tajriba hayvonlarida harakatlanish faolligini oshirish xususiyatiga ega. O‘rganilayotgan modda *Cistanche mongolica*

o‘simligi ekstraktining 50; 100 va 200 mg/kg dozada og‘iz orqali yuborib izlanishlar olib borildi. O‘rganilayotgan moddani fenamin preparati fonida 7 mg/kg dan teri ostiga yuborib o‘rganildi. Olingan natijalar 1-jadvalda ko‘rsatilgan.

Yuqoridagi natijalardan shunday xulosaga kelish mumkinki, o‘rganilayotgan modda nafaqat o‘zi balki fenamin fonida ham harakatlanish aktivligini dastlabki soatlarda oshirishi, keyinchalik esa kamayishiga olib kelar ekan.

***Cistanche mongolica* o‘simligi ekstraktini galoperidol yordamida chaqirilgan katalepsiya ta‘sirini aniqlash.**

Cistanche mongolica o‘simligi ekstrakti dofaminergik faollikni namoyon etganligi sababli, ushbu xossaning haqiqatdan ham yuzaga kelishini mumkinligini tipik neyroleptiklar vakili hamda dofamin retseptorlarining antogonisti hisoblanadigan galoperidol ta‘sirida chaqirilgan katalepsiya yordamida o‘rganildi. Tajribalar oq sichqonlarda umume‘tirof etilgan usul yordamida 50; 100 va 200 mg/kg dozalarda o‘tkazildi. O‘tkazilgan tajribalarda dastlab o‘rganiluvchi modda og‘iz orqali yuborilgandan 1 soat o‘tgandan so‘ng, 1,0 mg/kg dozada teri ostiga galoperidol yuborildi va dastlabki 4 soat davomida katalepsiya davomiyligi o‘rganib chiqildi. Tajribalardan olingan natijalar 2-jadvalda ko‘rsatilgan.

2-jadval

***Cistanche mongolica* o‘simligi ekstraktini galoperidol yordamida chaqirilgan katalepsiya usulida o‘rganish**

№	Modda	1 soat	2 soat	3 soat	4 soat
1.	<i>Nazorat guruhi Galoperidol 1,0 mg/kg t/o</i>	31,6 sek	47 sek	36 sek	32,6 sek
2.	<i>Cistanche mongolica 50 mg/kg p.o. + galoperidol</i>	0 sek	27,6 sek	4,8 sek	1,8 sek
3.	<i>Cistanche mongolica 100 mg/kg p.o. + galoperidol</i>	3 sek	37,2 sek	40,2 sek	35,6 sek
4.	<i>Cistanche mongolica 200 mg/kg p.o. + galoperidol</i>	0 sek	27,4 sek	52,2 sek	29,2 sek

Olingan natijalardan asosanib, *Cistanche mongolica* galoperidol yordamida chaqirilgan katalepsiya 50 mg/kg dozada to‘liq va 100 hamda 200 mg/kg dozalarda dastlabki 2 soat davomida yaqqol dofaminopozitiv faollikni namoyon qildi.

***Cistanche mongolica* o‘simligi ekstraktining R. Porsolt usuli bo‘yicha oq sichqonlarning majburiy suzish davomiyligiga ta‘siri.**

Tajribalar uchun solishtirma preparat sifatida Fluoksetin Lannaxer (Avstriya) 20 mg kapsula shaklidagi dori preparati olindi. Qo‘pchilik xorij maqolalarida fluoksetinning antidepressant faolligi bo‘yicha tajribalar 10; 20 va 30 mg/kg dozalarda olib borilganligi sababli, biz ham o‘tkazilgan tajribalarimizda xuddi shu dozalardan foydalandik. O‘rganiluvchi moddalarning farmakologik faolligini tajriba boshlashdan 60 daqiqa oldin yuborildi. Oq sichqonlarda o‘tkazilgan tajribalarda *Cistanche mongolica* o‘simligi ekstraktini 50; 100 va 200 mg/kg va solishtirma preparat fluoksetin 10; 20 va 30 mg/kg dozada og‘iz orqali yuborib o‘rganildi. Tajriba 6-daqiqa vaqt davomida o‘rganildi. Harakatli va harakatsiz vaqtlari soniyalarga bo‘lib hisoblandi. Olingan natijalar bo‘yicha ko‘rsatkichlar 3-jadvalda ko‘rsatilgan. Antidepressant faolligi mavjud bo‘lgan birikmalar ta‘sir mexanizmidan kat‘iy nazar, xarakatli davrini uzaytirishi, harakatsiz (immobilizatsiya) davrini qisqartirishi tajribalarda asoslangan.

Ushbu tajribalar antidepressant faolligini aniqlashning klinik oldi spesifik usuli hisoblanadi. Shuning uchun birlamchi antidepressant faolligi mavjudligi yoki yo‘qligini aniqlashda ushbu metodik usuldan keng foydalaniladi.

3-jadval

***Cistanche mongolica* o‘simligi ekstrakti va solishtirma preparat fluoksetinning oq
sichqonlardagi majburiy suzish davomiyligiga ta’siri**

№	Moddalar va guruhlar	Dozalar mg/kg da	Harakatchanlik davri	Harakatsizlik davri	Samarasi % larda
1.	Nazorat guruhi		233,2	126,8	
2.	<i>Cistanche mongolica</i>	50	265	95	+25,1
		100	294,6	65,4	+48,4
		200	239,8	120,2	+5,2
3.	Fluoksetin	10	264	96	+24
		20	228,3	131,7	-4
		30	70,5	289,5	-39,2

Olingan natijalarga asosan, *Cistanche mongolica* o‘simligi ekstrakti barcha o‘rganilgan dozalarda antidepressant faollikni nomoyon qildi, ayniqsa 100 mg/kg dozada fluoksetinning 10 mg/kg dozasi nisbatan 2 barobar yuqori faollikni namoyon qildi.

Xulosa. *Cistanche* o‘simligining bir necha turlari Xitoy olimlari tomonidan uning tarkibiy qismlari, biologik faol birikmalarining ajratib olinishi hamda ularning farmakologik faolliklari bo‘yicha yetarli darajada ma’lumotlar mavjudligi va ayniqsa so‘nggi yillarda ushbu o‘simlik turiga bo‘lgan qiziqishning ortishiga sabab bo‘ldi. Shu sababli Farg‘ona viloyati hududida o‘sadigan *Cistanche mongolica* o‘simligining tarkibi, biologik faol birikmalarining ajratib olinishi va farmakologik faolligini o‘rganish zarurati tug‘ildi. *Cistanche mongolica* o‘simligi poyasining yer ustki va ostki qismi ekstrakti yuqoridagi o‘tkazilgan tajribalarga asosan, harakatlanish aktivligi, serotoninergik, dofaminergik hamda solishtirma preparat fluoksetinga nisbatan 20-30% gacha yuqori antidepressant faollikni namoyon qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sanoev Z. I. Search for psychotropic drugs among Arundo and Haplophyllum alkaloids.2019, 47.
2. Z. Fu et al. Cistanche polysaccharides enhance echinacoside absorption in vivo and affect the gut microbiota / International Journal of Biological Macromolecules 149 (2020) 732–740
3. Q. Wang, et al. Phenylethanol glycosides from Cistanche tubulosa improved reproductive dysfunction by regulating testicular steroids through CYP450-3β-HSD pathway Journal of Ethnopharmacology 251 (2020) 112500
4. Li, Y.-Q., Chen, Y., Fang, J.-Y., Jiang, S.-Q., Li, P., Li, F., Integrated network pharmacology and zebrafish model to investigate dual-effects components of Cistanche tubulosa for treating both Osteoporosis and Alzheimer's Disease, Journal of Ethnopharmacology (2020), doi: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.112764>.
5. Y. Li et al. Rapid screening and identification of the differences between metabolites of Cistanche deserticola and C. tubulosa water extract inrats by UPLC-Q-TOF-MS combined pattern recognition analysis / Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 131 (2016) 364–372

6. Y. Li, et al. In vitro and in vivo metabolism of Cistanche tubulosa extract in normal and chronic unpredictable stress-induced depressive rats Journal of Chromatography B 1125 (2019) 121728
7. Rothman R., Baumann M., Dersch C. et al. / Amphetamine-type central nervous system stimulants release norepinephrine more potently than they release dopamine and serotonin. // Synapse. 2001 Jan; 39 (1):32-41.
8. Хабриев R.У.(Red.). Рukоводство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. Москва. 2005.,s.832.